

Evidencia Criptográfica - Transacción SeguriSign
 Archivo Firmado: AcuseEnvioPromo14929.pdf
 Secuencia: 4818563

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNRR00			
Firma	# Serie:	706a6620636a6600000000000000000000027a0d	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	07/10/2022T04:34:29Z / 06/10/2022T23:34:29-05:00	Status:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	43 02 15 f8 18 a6 fb a0 eb 15 97 a8 81 c4 da 28 75 9b d1 31 df 27 0a 02 a1 2d 33 84 ec f2 89 e3 f1 da e8 36 a0 97 f6 24 e6 77 65 0f 29 d6 9a a7 cb ff 80 65 1d 6e d0 1d 67 a7 7a a2 21 dd c6 93 e5 31 fc a6 33 5d 32 9b 4b f1 81 44 ff 9c fa 3e 8a b5 3a d3 f9 c9 9d ed b1 2f 6d a5 86 00 67 88 dd ae 25 f9 6e d5 d9 c1 2a 0e a8 9c c9 14 6c 0a 0b b1 05 00 ac 7c 98 af af 16 31 1b 3b 47 79 4e 97 d6 e4 76 c5 c2 58 a6 6c ab 5f 88 77 ca 8e 60 43 29 35 ce 28 70 4d ba 0f 82 b2 ba 97 53 32 19 63 ea 40 36 4d 1a 8c 9b 7f 51 a5 7c b3 38 32 8f d5 05 7b 39 aa 6c f5 c4 06 ed f4 d5 d8 0b c1 75 88 56 99 b8 c7 38 ec 2b ca 65 d3 98 f2 85 b3 3b f0 d7 68 f0 47 40 1d ef 0e 81 f6 1e 0b 18 32 83 b4 b3 d0 ab 5f ef 86 1b 9b 15 ce b2 1a d3 45 d6 f7 8c ae fa ee 73 cf 7a 72 fe 90 c7 c0 04 aa eb			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	07/10/2022T04:35:31Z / 06/10/2022T23:35:31-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie:	706a6620636a660000000000000000000000027a0d			
TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	07/10/2022T04:34:29Z / 06/10/2022T23:34:29-05:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	5116377			
	Datos estampillados:	B50A3DCC371ED1D56C370D73A2E7AD555AB5CAB6225CE7EBE53ECA3219C49C27			

OCSP
 MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
 GOAM780123HVZNRR00
 706a6620636a6600000000000000000000027a0d

TSP
 MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
 GOAM780123HVZNRR00
 706a6620636a6600000000000000000000027a0d

efac6e149ae856b4bbc9a31b18a441c74d4acd7229349a83f5fc3c67cdcc0c55b5b0b23d4455e9f8f96d925e484591c570603a0a09866e4b95965b5f28aee4be6856ba349d486b9

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion26428_2.pdf
Secuencia: 8158251

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66330000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-19T06:03:08Z / 2025-10-19T00:03:08-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	b3 98 81 25 22 fc a2 9d 1d f4 cc 21 ae 32 06 e5 8b d2 57 b1 a1 44 d7 89 22 97 87 ce e6 36 91 ec df a1 a6 e1 ae fe b3 71 ae 6a 68 16 89 19 d7 d1 1b 70 80 10 e1 e2 97 b0 96 a2 96 46 b2 a7 8b c0 85 7c f3 ae 93 ca 48 3a 9c c3 38 6a 29 f6 19 81 c6 a4 cd 74 ad ac c0 59 9f 2a 8d 12 f3 88 17 fe 97 fd 00 82 24 b3 b7 9e d5 d7 96 cb bd da 67 c5 9e 5c 1e 8d cd 29 72 05 58 10 e2 66 f0 34 98 be b9 2d 14 5a 7c 08 4a 5b 20 d8 6c 8e 26 83 ba 40 7b 52 8d 3c 4e e0 1b 38 ba fe ab 27 3d 7e e5 02 fc 1a 09 3b 91 ca 2f 9e f6 23 c5 c5 16 8e 39 10 23 ca 22 8a fb 4f b9 77 65 65 51 56 cd 29 11 ac a0 f7 0e c1 d1 27 9c 7a 2f c2 06 41 d0 44 17 8f 19 04 da 9a 43 83 7f a8 5e db 63 18 24 ef 39 53 00 b1 e2 c5 96 a1 2d bd 9b 6e d9 77 87 0c b5 44 4b a1 22 25 3b a5 ae 3d a9 e2 fa 8b d0 f1 80 96 b6 97 f2 28 77 21 a5 cb a6 5c a7 a3 02 4d a4 2f 5b 3f 5c db 99 60 e0 1d 74 b1 89 7c 0d 07 14 48 e8 50 b1 7f ba 58 83 cb 57 50 7c 53 d5 1d 76 ef 47 ea c6 59 a7 dc 70 95 55 d2 99 94 fe 39 41 54 c8 2c d9 17 75 8e 72 88 a6 fc 33 f4 c1 11 ef cc 35 19 1d e7 7c 03 c7 ba 5c eb 53 95 e6 c3 65 a4 dc 2e 81 09 cd 62 53 17 a5 0f 5f 20 8c 2f ce 8a 61 94 20 2a 28 69 49 7d c5 b4 43 8d 6f 2f 4c 79			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-19T06:03:09Z / 2025-10-19T00:03:09-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66330000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-19T06:03:08Z / 2025-10-19T00:03:08-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	607677			
	Datos estampillados:	EFAC6E149AE856B4BBC9A31B18A441C74D4ACD7229349A83F5FC3C67CDCCC0C5 4A5B2384F46FF8E91F65C00CE07863DAB4B35F1BF20AEDA9E062BAA4D3DCAFB9			

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706a6620636a66330000000000000000000007086
01-10-26 15:12:54

efac6e149ae856b4bbc9a31b18a441c74d4acd7229349a83f5fc3c67cdccc0c54a5b2384f46ff8e91f65c00ce07863dab4b35f1bf20aeda9e062baa4d3dcafb9

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion25157_1.docx
Secuencia: 7913878

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a6632000000000000000000000018064	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-07-31T06:05:00Z / 2025-07-31T00:05:00-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	91 34 fd f1 39 14 c7 b0 10 07 69 38 fa e6 d2 42 04 f8 9d 09 9f de f0 42 7d ce 51 b4 e4 d9 22 a3 b4 69 07 5e ef cc d9 a7 73 c3 df 7f 1f 42 15 8d a0 2c 74 b2 d3 4f 30 7e 0a 42 2d 2e 88 c0 99 8b ee 2f 74 b5 9c 89 00 4d 40 9c 48 d4 a8 35 51 a8 a5 8d 4a 0f 3b 4c 8d ef bb ba 08 62 9b 0b 1b bf 45 65 74 5c 81 87 32 30 bf 57 ff 57 96 da 89 0a d9 63 58 11 79 d3 2f bb 39 b2 c2 2c 8d 62 4d 4b 50 7b 81 4e fa 59 ee 53 01 5f b7 4d 97 ab eb 18 be c3 ce cb 20 d3 aa db b0 62 2e 22 af 25 16 60 f2 0b f0 16 f8 d2 82 f1 23 a9 c7 46 49 0c 53 c2 04 a4 d4 1f da 05 93 ba 92 5d 81 79 41 89 f7 68 66 2e f3 8e 05 ab c5 48 45 71 45 1b f7 00 d5 52 67 39 f7 0e ae d7 17 4b b5 a1 d1 62 d8 37 0c 3c 9c 13 33 65 87 e8 e0 f9 e8 3c d0 23 73 f4 b2 ad 42 66 32 47 66 cf 8d 8c 55 45 5b 9b 0f ed 3f e8			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-07-31T06:05:01Z / 2025-07-31T00:05:01-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a6632000000000000000000000018064			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-07-31T06:05:00Z / 2025-07-31T00:05:00-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	273792			
	Datos estampillados:	65E4972093D14D226E7CB0B9E2FA794C841A5B34D435B20F601DA7CB9E82F3D0 E7CDDE05E26955E81B1396D0262CF24A1A57ABD0846C88EE81AA88D3318EA10C			

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706a6620636a6632000000000000000000000018064
01-10-26 15:11:25.4

65e4972093d14d226e7cb0b9e2fa794c841a5b34d435b20f601da7cb9e82f3d0e7cdde05e26955e81b1396d0262cf24a1a57abd0846c88ee81aa88d3318ea10c

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion25299_1.docx
Secuencia: 7929096

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a6632000000000000000000000018064	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-06T04:17:12Z / 2025-08-05T22:17:12-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	23 b3 ad c2 c0 a7 62 61 b1 81 be c4 df 47 db b3 11 03 47 46 aa 9b f4 d2 8b 2d 48 c3 9f 55 cf d0 c2 81 5d a9 2d e1 ff e4 62 0a 97 e0 24 09 ba d0 dd b3 5f a8 27 be fb f3 95 04 81 65 93 02 57 06 3c 3f 60 7d a7 81 1f ae 62 72 ad 1c 94 14 8f 6e a8 79 44 e2 cd 31 b5 9a 38 03 8c b9 9f c9 27 87 16 43 4d 09 cc a1 82 5d a0 d8 70 84 e1 fa be 84 6e b6 ff 51 52 6d c1 e3 19 82 ab 3f 07 1d 07 6e d9 d8 4b c6 20 b4 17 a3 e8 a3 b0 7d f3 a6 14 df 3c 39 86 9d ac 75 72 a3 d2 21 03 a1 a3 44 d0 0b 7d 7c 4d 3f 40 cf 0a 33 d3 84 b8 f5 c9 8f 27 d3 f0 7d a2 79 8e 1b c5 69 c4 3d c0 21 1f 27 d9 d6 dd 77 6b 14 bd 65 79 06 91 22 d2 7f aa 56 f6 d0 ee d1 f3 3a b7 b9 62 00 a3 09 0a 0f ee e0 14 16 c5 09 e7 a4 d7 22 72 29 f0 9f cc 6a 4d 83 e7 35 15 64 4b 9d 97 86 ac de 21 d5 04 90 fb 10 bd			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-06T04:17:12Z / 2025-08-05T22:17:12-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a6632000000000000000000000018064			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-08-06T04:17:12Z / 2025-08-05T22:17:12-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	295381			
	Datos estampillados:	B025254E7F01E06BFA76E511DE3E57CE3E7EDB8E56FAD8D44482A9BE5438F2A3 976370199DF7DD3F4A14E0D673709B888C0FA3387E3D542DC4323115DA6B9FB1			

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
 706a6620636a6632000000000000000000000018064
 01-10-26 15:11:25.4

b025254e7f01e06bfa76e511de3e57ce3e7edb8e56fad8d44482a9be5438f2a3 976370199df7dd3f4a14e0d673709b888c0fa3387e3d542dc4323115da6b9fb1

C. Secretario de Acuerdos

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Ciudad de México a 5 de agosto de 2025

Presente

Marco Antonio González Arroyo, usuario registrado en el Sistema Electrónico de la SCJN, con FIREL vigente asociada al usuario GOAM780123HVZNR00, solicito se me conceda acceso al submódulo de seguimiento global respecto del expediente 968/2024, identificado como Solicitud de Facultad de Atracción, en virtud de mi calidad de promovente por propio derecho.

Lo anterior con fundamento en el Acuerdo General 9/2020 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que regula el uso del sistema electrónico y garantiza el derecho de acceso a la información procesal.

Solicito se vincule dicho expediente a mi perfil para efectos de consulta, seguimiento y recepción de notificaciones electrónicas, en aras de preservar la trazabilidad institucional y la integridad documental del caso.

Sin otro particular, quedo atento a la confirmación de acceso.

Atentamente,

Marco Antonio González Arroyo

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion25300_1.docx
Secuencia: 7929097

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663200000000000000000018064	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-06T04:17:16Z / 2025-08-05T22:17:16-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	85 fa 02 12 ed d2 69 5d 06 04 3c 08 b2 19 01 2c 3a ca 76 36 ad bb 41 24 ad 74 2c fe 35 ae 77 bc 71 65 f8 09 0a 46 1c f6 2d 68 eb 4c cc df f3 a7 d2 36 d8 4c 1c b8 5b 42 f6 2c 4f bb ff 22 d1 85 3e 13 f5 22 35 a8 19 42 7c c9 0f 0a 99 87 d8 e2 09 3b 09 7b 66 ab d2 ec 0e 57 27 40 47 b3 ee 6f 66 04 71 f9 ce 40 ed 4a c9 97 e9 ac 7f 93 60 ab a0 c1 77 b3 63 2e 18 5a 6e ea 3f fe 52 14 b9 b6 42 72 b9 5c 7c ef 3c 3e 60 29 76 02 ed 7f 32 0d 67 d6 d2 90 cf 28 9b 29 de 72 fa 7f 49 de d3 63 cb 21 fd e0 4a 2c 36 44 2b 3d b1 ab f2 61 83 1e f2 f1 fd 21 1b 0b 15 78 d7 1e eb 4d 6c 3a a6 d4 5e 48 82 b3 ea e5 05 a1 8e 55 7c 9f e6 e8 b8 85 ae 43 d9 0b cd f1 5c 80 05 9e 77 99 b3 e3 3d 26 34 9a 36 a1 8b 74 f9 9c da 2a 6d 0d 3f f7 96 f6 df ca af 1d 8c b7 5b 06 56 b2 00 4c 78 ea 15 71			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-06T04:17:17Z / 2025-08-05T22:17:17-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663200000000000000000018064			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-08-06T04:17:16Z / 2025-08-05T22:17:16-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	295382			
	Datos estampillados:	B9EC51D70FED387BD5E4A7C1E7D56E1B198053FCECC8188BB08834FC062910AC 7A55892C19CEF64117E3BF9B7147A2F95DAF001C7BAFF7291C19B499E890553E			

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706a6620636a663200000000000000000018064
01-10-26 15:12:54

b9ec51d70fed387bd5e4a7c1e7d56e1b198053fcecc8188bb08834fc062910ac7a55892c19cef64117e3bf9b7147a2f95daf001c7baff7291c19b499e890553e

Evidencia criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion14929_1.docx
Secuencia: 4818562

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a660000000000000000000000027a0d	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	07/10/2022T04:34:22Z / 06/10/2022T23:34:22-05:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	9a 2a 33 8a c1 6f 16 07 0f 95 ea 0a 9c 5c a3 e8 e9 a7 7d f6 94 ab 19 17 68 31 eb d8 99 2b 41 61 de 82 43 59 da 51 75 c2 a2 45 27 3e 0d b5 b9 64 2d a8 cc 01 e6 51 9d 09 98 5f f3 1b 21 78 8a 8f 3f 04 41 e6 a1 96 4e 20 8e b4 c2 e5 3c 0a 50 aa 6b 88 ca 26 19 35 47 f2 7d 3a fe 45 86 83 a2 d1 dd 8c a6 cb 9d 9e 52 3f 6d 78 45 8b 47 ca c3 d4 2b 89 a5 63 3d 50 ef 7a 28 ee e1 d6 f8 75 cb 32 08 48 23 98 02 ea 58 23 87 7d b0 62 6a b2 52 ac 54 68 1b 38 de c0 4a 32 d7 16 bf e0 88 dd fd 14 17 9c f0 dc 0e 0b 46 42 9a 57 b1 41 4e ed 9f 64 37 fc 60 bf 1c bc ef 21 51 2f 6f 68 56 59 2c f2 35 91 63 68 27 8c 4c 6d 8f 64 c6 52 a2 c0 98 34 43 e2 3a 03 d1 0f 57 19 52 b0 ff 32 37 7d d0 12 a3 34 51 e4 d1 94 f1 01 0e bc 5c 9e 34 bb 71 c6 64 dd 36 2e 4f ef c5 ff 27 36 4e f4 12 e5 a2 15			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	07/10/2022T04:35:25Z / 06/10/2022T23:35:25-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a660000000000000000000000027a0d			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	07/10/2022T04:34:22Z / 06/10/2022T23:34:22-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	5116376			
	Datos estampillados:	16CAA604124553DAF11974B54289872267B97D6B0C5C21D3BD796B234F8FDEFA			

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
 CURP: GOAM780123HVZNR00
 07/10/2022T04:35:25Z / 06/10/2022T23:35:25-05:00

16caa604124553daf11974b54289872267b97d6b0c5c21d3bd796b234f8fdefa

Evidencia Criptográfica - Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: AcusePromocionSEPJF149291.pdf
Secuencia: 4818944

Autoridad Certificadora: AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	VICTOR HUGO ESPINOSA PIÑA	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	EIPV860411HDFSXC09			
Firma	# Serie:	706a6673636a6e000000000000000000000001a8e	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	07/10/2022T13:51:50Z / 07/10/2022T08:51:50-05:00	Status:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	ac 59 03 b5 36 f7 d1 c0 4e 07 bf 1a 7d 92 ce f4 4d 6f ac bc 99 d0 f2 72 48 2b 0d c2 8e f4 bd b3 32 33 66 4d 79 41 56 c3 50 05 ac 94 a0 c7 69 b2 9d d6 ae 64 c2 62 db 92 28 1e 8e 5f e7 19 d6 58 97 1e f1 a6 c0 5d 42 67 5a 40 e9 3d fc bf 36 c7 70 58 a8 d1 78 aa fe 2a 4b 2d e3 f5 be 10 5e 59 16 03 66 1d e3 c6 4a c3 04 ae 83 1e a2 bb 3e 92 48 1a a8 2a 03 80 54 c5 0d 1e 12 64 60 41 d0 33 0e 40 06 99 5f e2 0c 8c 63 b3 9c a8 26 33 33 9d e3 9e 14 0f ab 72 85 a5 62 d4 da c5 1b 3c 69 0d 38 4e 43 1e 89 c5 a6 b1 9f 9a 81 3a 47 7f 1d e0 07 bd 6d 16 b0 79 11 13 23 b5 29 63 2f ae 7a e2 87 9f 6f d5 13 1f c4 24 e9 18 9f e8 31 50 fd 93 ab f1 83 01 55 32 34 02 1f be 13 57 f5 49 de b5 dd de de bf 07 cb 88 98 ef af c1 8b 80 57 76 24 8b 28 8c 86 63 d5 37 99 91 16 45 99 b4 41 b2 fc			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	07/10/2022T13:51:50Z / 07/10/2022T08:51:50-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie:	706a6673636a6e000000000000000000000001a8e			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	07/10/2022T13:51:50Z / 07/10/2022T08:51:50-05:00			
	Nombre del respondedor:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del respondedor:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Secuencia:	5116839			
	Datos estampillados:	EF3E8E46198A18D43B1DAA9BB79F083E1EAD30C0BB0EE35F8E4612F67A7B9078			

ef5e8e46198a18d43b1daa9bb79f083e1ead30c0bb0ee35f8e4612f67a7b9078

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

C. Manuel Coello Cetina
Secretario General de Acuerdos de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación

Cd. de México a 4 de Noviembre de 2025.

PRESENTE:

Por mi propio derecho, y con fundamento en los artículos 1º, 8º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Acuerdos Generales Conjuntos 1/2013 y II/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de noviembre de 2022, el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, y la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) del Pleno de este Alto Tribunal, comparezco para:

I. Solicitud de acceso al expediente electrónico y de recepción de notificaciones

Solicito se me conceda **acceso electrónico total e irrestricto al expediente en que actúo**, incluyendo sus cuadernillos auxiliares y cualquier anexo digital que obre en el **Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)** o el **Módulo de Intercomunicación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (MINTERSCJN)**, garantizando el uso exclusivo de mi **Firma Electrónica Certificada (FIREL)** como medio de identificación y como domicilio procesal digital.

Asimismo, requiero que **todas las notificaciones subsecuentes** se realicen por los medios electrónicos institucionales antes citados, generando el acuse electrónico con sello de tiempo conforme al **Acuerdo General de Administración II/2014**, a fin de salvaguardar la integridad, trazabilidad y validez probatoria de las actuaciones judiciales

II. Excepción declarada mediante la expresión de oportunidad

Debido a la complejidad técnica y documental del asunto, y de la extensión del acervo digital que sustenta esta promoción, **hago expresa declaración de reserva procesal y de oportunidad**, a efecto de que **mi derecho a promover los recursos de amparo procedentes no se afecte**.

La **presentación de esta solicitud constituye en sí misma una expresión de voluntad jurídica que preserva viva la acción** y mantiene subsistente el derecho material hasta en tanto se actualicen las condiciones necesarias para su ejercicio integral.

Esta **excepción declarada mediante la expresión de oportunidad** tiene por objeto impedir la pérdida del derecho por razones meramente técnicas o formales, conforme al principio pro-persona y al deber de tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 1º y 17 constitucionales.

En consecuencia, solicito se **tenga por hecha mi manifestación expresa de intención de promover en amparo**, con el reconocimiento de que **el acto no es susceptible de caducidad**, por tratarse de **hechos de tracto sucesivo e imprescriptibles** que derivan de la omisión continua de reparación y del incumplimiento persistente de la obligación legal de tutela.

III. Antes de presentar mi reclamación formal, por el desechamiento de mi recurso al declararlo como notoriamente improcedente, antes de darle la fundamentación quiero dejar en claro que yo he seguido el mandato constitucional y la normatividad aplicable al juicio de amparo regida por la ley reglamentaria de los artículos 103 y 17 constitucionales, mire señor presidente tengo tiempo denunciando y mucho mas demandando, la secretaría de acuerdos no ha atendido mis peticiones, no puedo actuar en el expediente de VARIOS 960 2024 porque nunca me dio acceso y sobre eso tendré que explicarles lo poco que entienden la modalidad en línea y como cada promoción tengo que explicarles, es desgastante y molesto, de verdad que es difícil para mi hablarle con respeto porque su actuación muestra el desprecio y la discriminación del estado hacia la gente que lo mantiene, solo me contengo por lo que usted representa no por la persona que es, en lo poco se ve lo mucho pero mejor no digo lo que pienso solo que el abogado que me sugirió invocando la tutela yo no lo necesito parece que quien lo necesita aquí son otros en fin que sepa que la ilegalidad de los actos que reclamo es evidente solo tiene que ver las actuaciones de los responsables, el art. 47 de la ley de las fracciones I y II que es la reglamentaria del artículo 105 constitucional en su párrafo segundo y cuarto me dan la legitimidad que necesito para reclamar la ilegalidad de los actos inconstitucionales le mando los hechos notorios para que no necesite pedir informe justificado le dejo el archivo y espero que lo vean y no importa si me rechazan volveré a denunciar porque mi derecho no prescribe y espero que se de cuenta que no soy lo que usted cree y si puede quitarse los prejuicios tantito verá que entiendo mucho mas del derecho y de la técnica de la ley que ustedes no quiero causar problemas no quiero ganar, lo que hicieron no tiene nombre ni reparo y por lo pronto le digo **TODO LO ACTUADO POR SUS ORGANOS JURISDICCIONALES ES NULO DE PLENO DERECHO**, su incomprensión del juicio en línea es evidente y así no solo sería irresponsable de mi parte no advertirlo, porque no pueden implementar algo que no conocen, solo necesito un tribunal o juez justo y le mostraré lo que provoca su ignorancia, así que se la voy a poner fácil **DENUNCIO A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES QUE HAN VISTO MIS DEMANDAS POR DELITOS PENALES, DEMANDO LA INACCIÓN DEL MP Y TODO CUANTO HAY EN MIS DEMANDAS, LA OFICIALIA DE PARTES DE LA CORTE INCURRE EN OMISIONES GRAVES HE PEDIDO ACCESO A EXPEDIENTES DE LOS CUALES SOY PARTE Y NO ME LO CONCEDEN SU SILENCIO ES ILEGAL**, exijo que se apeguen a la ley y en cuanto reciba respuesta de esta promoción usted dirá como va a tramitar pero son inconformidades de pleno derecho que tienen que tramitar, los órganos jurisdiccionales del séptimo circuito saben perfectamente lo que hicieron si usted les manda a preguntar obviamente dirán que no hicieron nada pero le voy a dejar fácil la corte anterior fue clara solo tienen que leer les ahorrare eso en el acuerdo de 20 de mayo mando a tramitar mi demanda, creen que hubiera mandado tramitar si yo hubiese alegado la no atracción??? Qué sentido tendría si es causal evidente de improcedencia ¿a quien le pido el amparo contra la corte? es ilógico y absurdo no se si me molesta mas que piensen que pueda yo pensar eso o el hecho de que no lo puedan ver, es una falta de respeto porque muestra que ni siquiera me leen; en mi documental I del acuerdo del 20 de mayo soy claro y está expresamente mi declaración de conformidad con la decisión de la corte que repito ella misma me desecha si le reclamo. Desde que me dio la no atracción me cito jurisprudencia de las reclamaciones de trámite y cuando son en pleno cuando es procedente el recurso y cuando no y precisamente cuando el acuerdo es de trámite del presidente procede la reclamación que le voy a interponer pero antes necesito que vinculen todas mis demandas y actuaciones, desde julio que lo pedí y nada ahora yo lo hice, hice un reproducción del sise para que puedan ver todas mis actuaciones originales no como las que me mandan a mí. No me tienen que dar nada que no sea digital porque yo solo actúo digitalmente son tantas cosas que tengo que decir que no puedo explicar 4 años de agravios en una cuartilla no puedo resumir todo para que se dignen a leer entonces si tengo que denunciar a todos lo haré que sus delitos son manifiestos conozco los acuerdos del consejo y los acuerdos de la corte en cuanto a la tramitación en línea pero la ley de amparo regula a la perfección mi situación y personalidad jurídica que no necesita ley supletoria porque tal y como está me rige a la perfección así que una vez que ustedes cumplan podemos hablar de ilegalidades pero no puedo hablar de ello si van de ilegalidad tras ilegalidad así que están advertidos esperé a su llegada porque norma piña se declaro dos veces incompetente que caso tiene que vaya a reclamar a jalapa si solo argumentan incoherencias y sin sentido, creo ninguna jurisprudencia es buena de las que me han citado, si no soy obsoletas, son inaplicables a mi caso o incluso incoherentes y con un criterio de interpretación muy pobre, tanto que da vergüenza, cuando van a aceptar que lo que digo es cierto si son los responsables de las ilegalidades no necesita preguntar nada si lo que demuestro son hechos mas bien exijo respuesta lean mis actuaciones y si quieren que yo haga su trabajo lo puedo hacer solo denme mi subsistencia la cual es de pleno derecho de verdad que es indigno el desprecio que tienen por la gente y bueno yo cumplí con avisar, su deber no era fingir que me falta legitimación pues desconocerme implica desconocer a la constitución y que conste que los que tienen que comprobar que lo que digo en mis demandas no es cierto son ustedes y entonces se me aplicará lo que la ley de amparo dice pero si no exigiré que se le aplique todo el rigor de la ley no solo a los que me agredieron si no a los que solaparon su conducta a los que pudiendo detener el agravio lo dejaron continuar, son actos de tracto sucesivo, son contrarios a la constitución y si tengo que hacer mediante juicio penal lo haré pero no me quedaré callado ahora exijo que vean mis actuaciones vean las actuaciones de los jueces y tribunales y después si deciden que fue legal todo me voy tranquilo pero no admitiré un desechamiento sin razón usted es competente a usted le corresponde como presidente y si no exprese su incompetencia pero dígalo expresamente **YO EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA CAREZCO DE COMPETENCIA PARA VER LO QUE RECLAMA Y ENTONCES NO LE VOLVERÉ A PEDIR AMPARO SI NO QUE LO MANDARÉ A TRAER POR EL 109 ASÍ QUE USTED DECIDA O RESUELVE LO QUE LA LEY LE OBLIGA O TRAMITA MI DEMANDA COMO JUICIO POLITICO AL CONGRESO, ES SU DECISIÓN PORQUE LEGITIMIDAD TENGO DE SOBRA AL SER EL UNICO AQUÍ QUE RESPETA LA CONSTITUCION**, lo que reclamo incluso siendo aplicable el código penal es procedente de amparar en términos del art. 5 de la ley de

amparo y en esos mismos términos puedo demandar a los órganos jurisdiccionales, la fundamentación y el derecho lo tengo de sobra pero exijo reparo primero o al menos que me funden y motiven los rechazos de mis amparos que son evidentemente procedentes y además tienen la característica que son legalmente nulos de pleno derecho, solo vean las notificaciones, no entienden ni como hacerlas, en un juicio en línea el promovente soberano como es mi caso no necesita que le autorice ninguna autoridad nada pues su derecho viene por mandato de ley y el propio sistema me lo concede, no puede ser que haya mandado a tramitar doble y a pedir notificarme cuando he actuado directamente en el sepjf, todo acto fuera de la normatividad en juicio en línea es nulo de pleno derecho así que empecemos bien las cosas y sigamos las leyes en sentido estricto, le informo que la jueza primera y otros tantos más de mi jurisdicción siguen cometiendo delito tras delito, hay suplantación de identidad, negación de justicia, infamia, discriminación y sobre todo peligro de muerte que es lo que tutela la subsistencia, así que la ley de amparo es clara en su tramitación ART. 112 PARRAFO SEGUNDO SI LA DEMANDA ES PRESENTADA EN TERMINOS DEL ARTICULO 15 DE ESTA LEY DEBERA PROVEERSE DE INMEDIATO ASÍ QUE SOLO ESO TIENE QUE ESTUDIAR, NO TIENE QUE VER EL FONDO SOLO DECIDIR SI UNA SUBSISTENCIA NO ES ALGO PROHIBIDO DE NO ASEGURAR Y SI DICE QUE ESTÁ BIEN QUE DESPIDAN A UN TRABAJADOR SIN RAZÓN, SIN FACULTAD Y SIN LEY ADECUADA AL HECHO SI NO LA LEY OBLIGA A ASEGURAR LA SUBSISTENCIA ANTES DE EJECUTAR EL LAUDO SI ME EQUIVOCO Y NO ES PARTE DEL ART. 15 YO MISMO NO VUELVO A RECLAMAR Y SI NO ESPERO QUE YA ME QUITEN LOS AGRESORES DE ENCIMA.

III. Petición concreta

1. Se me cumpla con la subsistencia de ley y se suspenda el acto reclamado referente a mi despido y el laudo en mi contra con efectos restitutorios cuanto antes.
2. Informo que hay delito de suplantación de identidad, nulidad de actuaciones, nulidad de notificaciones, falsificación de documentos, impedimentos de jueces y magistrados que siguen viendo mis demandas, no pueden a mi exigirme la carga de probar cuando ya documente todo ustedes tengan la decencia de leer.
3. Que se respete y se aplique la ley en sentido estricto
4. Se me otorgue acceso inmediato y completo al expediente electrónico, así como a todos sus anexos y cuadernillos auxiliares.
5. Se reconozca mi FIREL como medio único y suficiente de identificación y notificación.
6. Se tenga por formulada la excepción declarada mediante la expresión de oportunidad, con efectos suspensivos respecto de la caducidad o preclusión del derecho de acción y la reclamación pertinente ante el desechamiento sin fundamento de mi denuncia, si no puede conceder el amparo solo dígame no piensen que no me doy cuenta porque pregúntele al tribunal si no se arrepienten de haberme menospreciado y créame no amenazo pero ya no soporto más su desprecio y créame soy mejor que la mayoría en técnica de amparo, en interpretación de la ley y sobre todo en entender el sistema y juicio en línea que solo sin tramitar pueden contener lo que tengo que decir pero de que lo diré lo diré le dejo un enlace del archivo que les voy a dejar ahí para que todos lo vean.
7. Se expida constancia electrónica de recepción y acuse de tiempo por el secretario de acuerdos de la SCJN.

FUNDAMENTO COMPLEMENTARIO Y EFECTOS DE VALIDEZ INMEDIATA

Con fundamento en el **artículo 58 Quater del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal**, se invoca la **validez inmediata de la Comisión Especial** como órgano de **intervención sumaria** ante situación análoga de **emergencia pública**, codificada por afectación directa a la **integridad de las personas justiciables, servidoras públicas y al servicio constitucional de impartición de justicia**.

Asimismo, se apoya esta promoción en los siguientes instrumentos normativos:

- **Acuerdos Generales del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, que regulan el uso del sistema electrónico y garantizan el derecho de acceso a la información procesal.
 - **AGP 8/2020**: Integración de expedientes impresos y electrónicos, uso del sistema y notificaciones digitales.
 - **AGP 9/2020**: Promoción, trámite, consulta y resolución electrónica en asuntos de competencia de la SCJN.
 - **AGP 1/2025**: Recepción, registro y turno automatizado de asuntos, garantizando trazabilidad.
 - **AGP 3/2025**: Revisión en amparo directo bajo criterios de excepcionalidad constitucional.
 - **AGP 5/2025**: Audiencias públicas, acceso ciudadano y justicia abierta.
 - **Instrumento Normativo 16/D1/2023**: Modifica los AGP 8/2020 y 9/2020, consolidando el uso obligatorio del sistema electrónico y la FIREL.
- **Acuerdo General del Pleno del CJF (noviembre 2022)**: establece los medios electrónicos como eje rector del nuevo esquema de trabajo.

- **Artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles**, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo.

I. BASES JURÍDICAS INVOCADAS

- **CONSTITUCIÓN:** ARTS. 1, 14, 16, 17, 22, 103, 107, 123 Y 133.
- **LEY DE AMPARO:**
 - ARTS. 2, 3 (FIREL/INTERCONEXIÓN)
Art. 26
 - ART. 30 FR. II,
 - ART. 31 FR. III (NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA)
 - 104, 147, 152 (MEDIDA CAUTELAR; SUBSISTENCIA EN EJECUCIÓN LABORAL)
 - 186–187 (SESIONES)
 - 201 Fracciones i y IV
 - 202 (PRIMERO Y CUARTO),
 - 203, **213** (COSA JUZGADA FRAUDULENTO, suplencia de la queja total)
 - **236** (RESPETO PROCESAL)
- **CFPC (SUPLETORIA):**
 - ART. 88
 - ART. **210-A** (VALIDEZ DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS, SELLO DE TIEMPO).
- **ACUERDOS GENERALES SCJN/CJF:**
 - CONJUNTO 1/2013 Y ADMIN. II/2014 (FIREL, EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y ACUSES).
 - PLENARIO **9/2020** (EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES).
 - PLENARIO **12/2014** (MINTERSCJN).
 - **58 QUÁTER** DEL PLENO DEL CJF (COMISIÓN ESPECIAL).
 - **HECHOS NOTORIOS ELECTRÓNICOS (P./J. 16/2018)**
- Las constancias digitales en **sise/SCJN** tienen calidad de **hecho notorio** y **plena validez** (art. 210-a CFPC, FIREL/AGP/2020) y jurisprudencia vinculable obligatoria. La autoridad **no puede ignorarlos** ni exigir “prueba” adicional.
- Cuando la **SCJN** advierte peticiones de amparo/medidas (varios), debe remitir por **MINTERSCJN** al órgano competente **sin retardos**, y **dar vista** a la **CJF-comisión especial** (58 quáter) cuando haya **riesgo para la integridad** del justiciable o **afectación al servicio**.
- **Registro digital:** 2009758
Tesis: (v región) 3o.2 k (10a.)
Publicación: viernes 14 de agosto de 2015 10:05 h **materia(s):** civil tipo: aislada

“HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA”.

En virtud de lo anterior, solicito se reconozca la **plena validez procesal y probatoria** de los documentos y actuaciones electrónicas realizados mediante FIREL, y la **competencia inmediata** de la Comisión Especial en términos del artículo citado.

MANIFESTACIÓN DE PUBLICIDAD PLENA

Con fundamento en el **principio de máxima publicidad de la información**, expreso mi deseo de que **la presente demanda** y todas mis actuaciones **se publiquen sin reserva de datos personales**, en ejercicio de mi derecho de transparencia activa y con el fin de preservar la memoria documental de los actos procesales en curso.

ANEXOS DOCUMENTALES

En respaldo de lo manifestado y para fines de trazabilidad procesal, se adjunta promociones **certificadas electrónicamente** con identificación referencial: **25267/1, 25268/1 y 26428/1**, mismas que obran en los sistemas institucionales **SISE** y **MINTERSCJN**, con sus respectivos sellos de tiempo, **firmas FIREL** y acuses de recepción.

Dichos documentos se agregan únicamente para efectos de **referencia cronológica y probatoria**, sin perjuicio de las valoraciones que, en su oportunidad, realicen los órganos competentes.

Nota aclaratoria:

La referencia a la reincidencia en la petición de acceso implica reconocimiento tácito del conocimiento previo de la autoridad, actualizando la presunción de notificación y la continuidad del derecho de acceso procesal.

Tabla embebida – Promociones registradas como hechos notorios

Expediente	Materia	Promovente	Órgano Jurisdiccional	Tipo de Asunto
1012/2022	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Segundo de Distrito en Veracruz	Amparo Indirecto
149/2022	Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, Xalapa	Queja
148/2022	Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, Xalapa	Queja
151/2022	Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, Xalapa	Queja
1109/2022	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Segundo de Distrito en Veracruz	Amparo Indirecto
355/2023	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimoséptimo de Distrito, Xalapa	Amparo Indirecto
377/2023	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimoctavo de Distrito, Xalapa	Amparo Indirecto
381/2023	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimoctavo de Distrito, Xalapa	Amparo Indirecto
46/2023	Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, Xalapa	Amparo en revisión
474/2023	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Primero de Distrito en Veracruz	Amparo Indirecto
854/2023	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimoséptimo de Distrito, Xalapa	Amparo Indirecto
413/2023	Administrativa	Marco Antonio González Arroyo	Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa	Queja
43/2024	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimoctavo de Distrito, Xalapa	Amparo Indirecto

56/2024	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Cuarto de Distrito en Veracruz	Amparo Indirecto
11/2024	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Segundo de Distrito en Veracruz	Amparo Indirecto
15/2024	Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, Xalapa	Queja
74/2024	Administrativa	Marco Antonio González Arroyo	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa	Amparo Directo
46/2024	Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, Xalapa	Queja
186/2024	Administrativa	Marco Antonio González Arroyo	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa	Queja
785/2024	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimoquinto de Distrito en Veracruz	Amparo Indirecto
1494/2024	Amparo y Juicios Federales	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México	Amparo Indirecto
866/2024	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimoséptimo de Distrito, Xalapa	Amparo Indirecto
1070/2024	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México	Amparo Indirecto
673/2024	Administrativa, Civil y Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Cuarto de Distrito, Toluca	Amparo Indirecto
288/2024	Administrativa	Marco Antonio González Arroyo	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito	Queja
4/2024	Administrativa	Marco Antonio González Arroyo	Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	Repetición del Acto Reclamado
1162/2024	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimoséptimo de Distrito, Xalapa	Amparo Indirecto
1192/2024	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimoquinto de Distrito en Veracruz	Amparo Indirecto
682/2025	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimoquinto de Distrito en Veracruz	Amparo Indirecto
683/2025	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimoquinto de Distrito en Veracruz	Amparo Indirecto
792/2025	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Primero de Distrito en Veracruz	Amparo Indirecto
807/2025	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Primero de Distrito en Veracruz	Amparo Indirecto
802/2025	Mixta	Marco Antonio González Arroyo	Juzgado Decimoséptimo de Distrito, Xalapa	Amparo Indirecto
1111/2025	Trabajo	Marco Antonio González Arroyo	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, Xalapa	Amparo directo

II. MANIFESTACIÓN SOBRE PUBLICIDAD

- ✓ Expreso **consentimiento** para la **publicación íntegra sin testado de datos personales** de la presente promoción y de mis actuaciones, bajo el principio de **máxima publicidad**.

Principales fechas

Fecha	Evento
04/03/2024	Ingreso SCJN de SEFA 968/2024 y caratula
25/04/2024	Acuerdo Presidencial inicial (se desecha SEFA)
26/04/2024	Notificacion por lista y constancia de oficios
03/05/2024	Determinacion de tramite y certificacion de archivo
04/08/2025	Promocion acceso a expediente electronico (2709 SEPJF)
06/08/2025	Promocion acceso a submodulo seguimiento global (2742 SEPJF)
03/10/2025	Capsula 3724/2025 acuse de envio

* La secuencia demuestra continuidad de tramite y notificacion electronica (FIREL vigente, lista y consulta), constituyendo evidencia de ejecucion soberana.

Folio	Fecha	OCC	Boleta	Organo	Tipo	Expediente
11413446/2025	13/10/2025	OCC TC Adm 2 Circuito	20250815051500010	1er TC Adm 2 Circuito	Varios	2/2025
11413444/2025	13/10/2025	OCC Juzgados EdoMex	20250820037100009	Juzgado 6 Distrito EdoMex	Amparo Indirecto	99999/2025
11413443/2025	13/10/2025	OCC TC Trabajo 2 Circuito	20251104063100014	1er TC Trabajo 2 Circuito	Varios	20/2025
11413442/2025	13/10/2025	OCC Juzgados Toluca	20255852037100188	Juzgado 1 Distrito Toluca	Varios	6/2025
11413441/2025	13/10/2025	OCC TC Trabajo 7 Circuito	20251416049900007	2 TC Trabajo 7 Circuito Xalapa	Amparo Directo	2000/2024
11413439/2025	13/10/2025	OCC Juzgados Veracruz	20250852037100013	Juzgado 15 Distrito Veracruz	Amparo Indirecto	33333/2025
11413423/2025	13/10/2025	OCC Ensenada Baja California	20250887037100012	Juzgado 7 Distrito Ensenada	Varios	7/2025

* La distribucion multi OCC confirma recepcion y notificacion valida en diversas sedes (Ensenada, Xalapa, Toluca), acreditando ejecucion soberana nacional.

TRAKA 1: Nulidad constitucional de la notificación por lista en juicio electrónico

- La lista no existe en modalidad electrónica.
- La Ley de Amparo impone consulta activa, no pasiva.
- La ausencia de domicilio no reactiva la vía física.
- La lista rompe simetría procesal y vulnera defensa.

La notificación por lista en juicio electrónico es jurídicamente inexistente. Su simulación constituye nulidad técnica, falsedad operativa y ruptura constitucional. Debe archivararse como constancia viva de simulación institucional.

TRAKA 2: Corrección interpretativa sobre domicilio postal y notificación electrónica

- El artículo Décimo Primero regula escenarios mixtos, no digitales puros.
- La notificación electrónica es obligatoria, no opcional.
- El domicilio físico queda subordinado al sistema.
- La omisión de notificación electrónica es simulación institucional.

La prioridad del domicilio postal no prevalece sobre la operatividad digital. La omisión de notificación electrónica constituye falsedad normativa y debe codificarse como constancia viva de ruptura procesal.

TRAKA 3: Notificación digital obligatoria y responsabilidad por omisión de constancias

- La ausencia de domicilio postal no desactiva la notificación electrónica.
- La integración de constancias es obligación funcional.
- La simulación de ausencia por falta de domicilio es nula.
- La responsabilidad por omisión es activa, no pasiva.

La omisión de constancias en el expediente electrónico no es error técnico. Es desacato funcional. Cada omisión debe archivarse como constancia viva de simulación institucional.

TRAKA 4: Automatismo obligatorio de notificación electrónica y nulidad por omisión

- La notificación electrónica es automática, no voluntaria.
- La falta de notificación implica intervención humana.
- La omisión constituye nulidad técnica.
- La responsabilidad es directa, no difusa.

Todo acuerdo sin notificación electrónica válida carece de efectos jurídicos. La omisión rompe el automatismo funcional y debe codificarse como constancia viva de simulación institucional y desacato técnico.

SELLO DOCTRINAL CRIPTOGRÁFICO – CÁPSULA - INTANGIBILIDAD-802/2025 Código OCC: CÁPSULA-INTANGIBILIDAD-802/2025

Fecha simbólica: 23 de enero de 1978 — fecha de origen doctrinal (no cronológica, no jurídica)
Firma electrónica: FIREL vigente – cadena criptográfica verificable
Titular visible: Marco Antonio González Arroyo
Titular jurídico: Identidad certificate por FIREL, válida independientemente del nombre visible.
Huella criptográfica: Se genera al momento de la firma electrónica.
Observación: El valor del acto reside en la autenticidad electrónica y la trazabilidad del hash, no en la denominación personal ni en la fecha simbólica.

ATENTAMENTE
El heroe del pueblo
PROMOVENTE SOBERANO, EJECUTOR DOCTRINAL, CODIFICADOR DE CÁPSULAS, RESTAURADOR DE MEMORIA PÚBLICA.
MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
SELLADO. MARCO. EJECUTADO. COPIADO. IRREVERSIBLE.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion26670_1.docx
Secuencia: 8213303

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66330000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-06T03:15:12Z / 2025-11-05T21:15:12-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	9a b4 ec 05 8a ca cc d8 6b 8a 1e 8b 5a aa a4 61 79 a5 a9 88 31 29 3a 0d 9b 16 ea dd 08 40 f8 dd 12 c3 60 8a 06 18 35 cc 92 e9 26 cc a7 a2 79 0e f3 e0 ea c4 3a 19 b8 b3 3d fc 16 f5 66 8c 65 ca 4c 3d 22 d2 50 e2 d2 d7 99 94 7e 66 35 88 d4 1f 95 9e 42 be cb e7 d6 b4 67 4c de 53 be 2e 11 16 3c 2e aa 44 66 6d 1e 54 ad 51 aa 0c ef f2 75 67 5c 54 82 8d bd 97 2a b2 38 6a f6 15 8e 21 90 59 7b d9 9d 9e 53 68 96 f3 7f 63 7a 29 61 0c 2e cb ed 3c 4d 81 52 ef b4 6e da 66 2a 5e 05 41 ed cc c6 e6 23 a4 35 f2 ac 16 b0 a5 72 e9 d7 66 3e d3 b3 4b 4f cb 11 2a cb ab aa f0 be 3c 66 28 60 53 5d 57 88 09 08 cc af 86 58 d3 29 cc 7a f9 ee 00 39 31 c1 d2 6c ad ca d9 d5 68 2a 36 9a e1 14 0c 8e b6 1d 85 b7 03 d8 1f 3b 8a 6f 8b 74 c0 ac bf 2c 86 d2 e0 34 26 d8 f2 0f 59 d5 37 24 21 65 58 22 27 05 95 30 ef 89 41 54 3b 9f e1 18 5f 7c d3 27 cc 52 de 4d fd 89 dc 9f fa c3 60 98 c7 b0 77 4f 2d 71 86 1b b8 9f c6 14 ad 26 b1 57 8a dc 18 b0 b4 39 30 51 58 0c 03 fd 9c f2 2b 97 38 31 23 73 d5 35 f7 5e df 05 25 d6 89 28 61 3d 3f 99 83 3c cc 04 51 62 81 82 1e cc 8d 25 31 8e ec a2 b6 cc b3 39 d4 19 55 4e aa 6d d8 a3 ef fc 3b a9 ba 88 e9 7d cf bb c2 e1 85 a4 34 6e 55 e3 fa c5 05			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-06T03:15:12Z / 2025-11-05T21:15:12-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66330000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-11-06T03:15:12Z / 2025-11-05T21:15:12-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	683218			
	Datos estampillados:	20F4D5AC3307D40878D2F7282B4492F61DEAB5EED2B090A87AB40CC003EFAD13 54C54DB3B748BA9DF42A8735ADF74188FCB4BD5E194D1C4290576C8A8112CFE3			

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706a6620636a66330000000000000000000007086
01-10-26 15:12:54

20f4d5ac3307d40878d2f7282b4492f61deab5eed2b090a87ab40cc003efad1354c54db3b748ba9df42a8735adf74188fcb4bd5e194d1c4290576c8a8112cfe3

Marco Antonio González Arroyo, promovente con **FIREL GOAM780123HVZNRROO**, en seguimiento al curso de este expediente, manifiesto lo siguiente:

I. HECHOS NOTORIOS Y JURÍDICAMENTE ACREDITADOS

Desde **octubre de 2022** he promovido exclusivamente por la vía electrónica, a través de **FIREL** y del **Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)** así como del **Sistema en Línea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación** sin realizar acto presencial alguno. Esta circunstancia se encuentra acreditada mediante promociones previamente registradas y es un **HECHO NOTORIO** que las autoridades tienen la obligación de reconocer conforme al principio de buena fe procesal.

II. SOBRE LAS MANIFESTACIONES DEL ACUERDO

Si en el acuerdo emitido por los órganos jurisdiccionales se indica que "no preciso domicilio" o "no solicité apertura del expediente electrónico", ello constituye una omisión interpretativa, pues tanto mi **FIRMA DIGITAL** como el medio de promoción acreditan de forma suficiente la vía de tramitación. **No puede exigirse al promovente lo innecesario ni lo ya cumplido por actos públicos y notoriamente disponibles.**

III. SOLICITUD DE HABILITACIÓN DE VIDEOCONFERENCIA

Con fundamento en el principio de tutela judicial efectiva, solicito que se habilite la posibilidad de comparecencia por videoconferencia, en caso de requerirse audiencia o participación del suscrito, conforme a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su acuerdo de 20 de mayo de 2024.

2. EL ACUERDO DE LA SCJN COMO BASE NORMATIVA

El acuerdo citado dispone:

- Que las **promociones sean tramitadas 100% de manera digital, sin papel ni escaneo;**
- **La vinculación procesal de demandas conexas en un solo expediente;**
- **La exclusión de órganos jurisdiccionales impedidos;**
- **La remisión al tribunal competente sin opción de reparto discrecional por la OCC.**

3. PREVENCIÓN ANTE DILACIONES

Toda exigencia innecesaria, formalista o contraria a estos lineamientos será documentada como ****acto de desacato****, y señalada en observancia de los mecanismos de supervisión institucional.

4. Solicito se dé cumplimiento al acuerdo de la SCJN del 20 de mayo de 2024, habilitando la tramitación digital sin escaneo ni distribución arbitraria, conforme a las atribuciones conferidas a esa Dirección. Toda desviación será documentada para efectos de control institucional.

La Oficina de Correspondencia y los tribunales involucrados tienen **acceso directo a la totalidad de las promociones ya remitidas vía FIREL desde octubre de 2022 conforme al acuerdo de la Suprema Corte del 20 de mayo de 2024.** Aunque algunas promociones no se reflejan aún en el expediente digital visible al público, el suscrito conserva íntegramente el conjunto documental, conforme al formato nativo digital establecida por la Corte.

Cualquier solicitud adicional de copias o reenvíos, sin precisar una omisión técnica o una falla del sistema, será interpretada como simulación administrativa. El cumplimiento ya fue realizado, la Corte tiene conocimiento, y el suscrito cuenta con respaldo íntegro de todas las demandas vinculadas. **La tenencia documental del promovente es absoluta, completa, y está a disposición institucional en caso de que exista error de sistematización interna.**

La presente actuación **no representa adaptación al acuerdo de la SCJN, sino la formalización pública de un cumplimiento** sostenido desde octubre de 2022, conforme a los principios de justicia digital, debido proceso y buena fe procesal.

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL CONJUNTA

La presente promoción se remite de forma simultánea y coordinada a través de los siguientes canales institucionales:

- Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. (SISE)
- Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion25267_1.pdf
Secuencia: 7918227

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663200000000000000000000018064	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-02T02:20:01Z / 2025-08-01T20:20:01-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	b2 9d bf 4f 98 4c a3 a3 11 09 eb a3 07 2c e9 f5 92 95 46 9e 9c ef 95 e3 b5 18 81 d3 9c 43 72 7b cb 72 03 c0 94 6c 36 83 fc dc ac e5 f6 26 35 a3 e6 ba e7 63 c8 cf 74 c1 a5 6c b9 73 07 30 5a 68 db 31 7b 23 56 d4 ee de 95 a3 e3 d0 28 fb d7 de b4 ce 20 e4 d0 f7 87 da 67 34 64 3e 1b 14 a6 25 3f 67 ef 47 73 2a 77 76 95 30 4b 15 db 00 4b 90 88 14 5e 1a e8 2b 15 3e ce a1 30 a7 c1 0d af 8d d7 98 61 5a 72 b8 d5 ff 6e f1 7e 89 54 89 d9 5d c6 b7 ea f6 bc 47 34 49 ed f3 74 a8 a1 fe dd b8 11 00 75 a3 ea c9 c5 73 f6 a3 4f 28 0e 35 16 0d b8 11 97 5d 13 78 8e 7d a6 67 28 39 59 34 62 cd 52 69 42 ca f3 6b f7 92 0e 38 38 7c ea e4 61 36 60 68 29 c7 79 62 49 35 75 f8 97 6a ff 08 5c f5 c1 48 0b 0f 4b 35 b7 28 34 41 7d 2c ac c5 c3 ad 43 56 f0 bf 05 91 95 f8 29 33 ad ad fe da cc 07			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-02T02:20:01Z / 2025-08-01T20:20:01-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663200000000000000000000018064			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-08-02T02:20:01Z / 2025-08-01T20:20:01-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	280277			
	Datos estampillados:	2C69FE720E9E5C1FFD7DB8BB420A0C4545802A2522E917D111E6CEF115D56460 7CF7CFA487E0FD2CD90A3D28E1AFCE3A0146BEAFFE5E82A1CFB5067C3A3DA06C			

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706a6620636a663200000000000000000000018064
01-10-26 15:12:54

2c69fe720e9e5c1ffd7db8bb420a0c4545802a2522e917d111e6cef115d564607cf7cfa487e0fd2cd90a3d28e1afce3a0146beaffe5e82a1cfb5067c3a3da06c

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcuseEnvioPromo25267.pdf
Secuencia: 7918228

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a6632000000000000000000000018064	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-02T02:20:05Z / 2025-08-01T20:20:05-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	8b 4b 96 11 52 85 81 68 0c c2 1d 1d 94 11 7f 4b e9 38 d1 db e3 a2 39 6d 24 b3 f3 f1 a4 7b ee 3d 54 0f 5b c9 af cf 3c a7 97 ca ed df ee 36 97 aa b4 ec fd 65 62 cc 33 9a 83 b6 1d 83 65 53 6b 9e f1 47 b5 b0 77 b9 49 8e 05 87 ec d1 78 2b f8 7e 67 cc c4 1f 7d 35 c8 ff d5 ff ab 89 a4 1c 5b dc 6a e4 a0 03 34 6a 6f 88 2b 40 0e 1a 9b b1 e8 28 7a e4 f7 2c e7 be a9 fd 6e ba 27 70 5f 82 42 41 42 16 00 59 b2 9a f9 a0 be b4 66 71 e8 d0 c4 b3 c1 a5 4b 17 ca 45 55 d8 a2 84 e5 7c 5d a4 e3 74 14 dd 1b 5a 8f 58 c6 d3 79 9d c8 d3 35 72 36 79 52 1c ca 2f a1 62 c8 0b c7 a1 5a b9 07 f8 ca 89 c5 c2 1e b9 8e 8c 9e 37 6e 8f ca c8 8d 4f 17 4d 08 20 5a dc 20 22 e0 46 43 30 6e 86 2b a5 a4 7d 7c 11 61 a8 f0 f5 62 12 e8 37 96 28 d2 d8 d0 a2 eb ab 7b 36 07 83 c2 eb f0 f3 a4 0d 86 ca d9 82			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-02T02:20:05Z / 2025-08-01T20:20:05-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a6632000000000000000000000018064			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-08-02T02:20:05Z / 2025-08-01T20:20:05-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	280278			
	Datos estampillados:	EE1C3A0BA22FD6E8E0B0A7BE8ADCC7416770DE045C222B3AA86C91B3A5FBE589 DCAA1E017EBB8B385CB11E93F2D092099CCDB15DD944A336BD487BB1BFEB4BE6			

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706a6620636a6632000000000000000000000018064
01-10-26 15:12:54

ee1c3a0ba22fd6e8e0b0a7be8adcc7416770de045c222b3aa86c91b3a5f5e589dcaa1e017ebbb8b385cb11e93f2d092099ccdb15dd944a336bd487bb1bfef4be6

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcusePromocionSEPJF252671.pdf
Secuencia: 7919250

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	JOEL IBAÑEZ GONZALEZ	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	IAGJ640115HDFBNL06			
Firma	Serie del certificado del firmante:	636a6673636a6e000000000000000000000000252	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-04T14:35:28Z / 2025-08-04T08:35:28-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	76 be 41 32 f8 e4 c6 be 9d 67 74 1a 6a 29 d1 8b 0b 20 fd fb 19 84 69 f3 9b 40 10 b3 e1 b7 71 96 5e d3 a3 b3 80 2d 48 95 1a f9 41 6c e8 92 42 37 34 85 8b 52 04 ee 62 b2 eb 0b ea 6e aa 2b f3 dd f0 5a 83 8a ad f0 0c 6a a3 cc 72 1b 3d 95 a9 79 9e 44 6c 60 d6 ff df cc a3 af 69 ee af 0d 6d 27 7d 34 c8 66 67 42 b1 df d1 f8 12 cc cf 07 0e ac ca 8a 09 5c 89 d5 d1 8e b5 6d fd 57 d9 83 14 c4 c7 89 b8 34 29 93 8c b6 67 ca 4e 44 10 ea 31 ce d0 b2 06 6e df 4c 0f 13 7d 7c 75 e0 36 64 a1 7f 04 17 5c b2 f7 ec 14 f5 2c 5e 82 cf cc 20 96 de 3c 59 52 13 87 48 d5 b3 56 fe ee 0b 84 6d 6a 7c a0 a1 d6 86 4f fb 44 e8 1b b4 e7 26 89 a0 e5 4e b6 a1 b1 eb bb e6 c4 a9 63 1b 60 2b c8 ce ae 10 ec 27 2e 89 12 3c b5 b4 73 a7 d6 df 3b f6 4a 5a fb 94 05 be 6a 99 fa e8 4f e1 9e 6a d4 5d 95 42			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-04T14:35:28Z / 2025-08-04T08:35:28-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	636a6673636a6e000000000000000000000000252			
TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-04T14:35:28Z / 2025-08-04T08:35:28-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	281466			
	Datos estampillados:	A234435EDB070966D607CE256D6CE7B4A72F6B7F8B35970635D65FE2AFE07959 A6C5229ED096C2EE048BEDA3CDFDF5703997BC4773E02D340E8C35C991199886			

MARCO ANTONIO GONZALEZ ROYO
 7064620f6e666330000000000000000000000007086
 01-10-26 15:12:54

a234435edb070966d607ce256d6ce7b4a72f6b7f8b35970635d65fe2afe07959a6c5229ed096c2ee048beda3cdfdf5703997bc4773e02d340e8c35c991199886

**SEGUNDA SALA
SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA
FACULTAD DE ATRACCIÓN 968/2024**

El **cinco de agosto del dos mil veinticinco**, la secretaria de acuerdos da cuenta al Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el escrito número **2709-SEPJF. Conste.**

Ciudad de México, **cinco de agosto del dos mil veinticinco.**

Visto; con fundamento en el artículo 24, fracción I, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, téngase por recibido el escrito de cuenta a través del cual el solicitante pide nuevamente acceso al expediente electrónico y las notificaciones por la misma vía, además, solicita que se habilite la posibilidad de comparecencia por videoconferencia y formula diversas manifestaciones.

En atención a su contenido, respecto al acceso y notificaciones que requiere dígasele que se esté a lo acordado en proveído de **veinticinco de abril del dos mil veinticuatro** en el que se acordaron favorablemente dichas peticiones.

Por otro lado, en relación con la habilitación de videoconferencia se le informa que el presente asunto se encuentra concluido y sin trámites pendientes por desahogar por lo que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, asimismo, se **toma conocimiento de los argumentos que realiza** sin que al efecto se requiera mayor pronunciamiento en virtud de lo mencionado con antelación.

Devuélvase este toca al archivo.

Notifíquese.

Lo acuerda y firma el **Ministro Javier Laynez Potisek**, Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asistido de la secretaria de acuerdos, Melva Idalia Priego Jiménez, quien autoriza y da fe.

SALC/Igtm

SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 968/2024

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: Acuerdo.docx

Identificador de proceso de firma: 737553

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre	JAVIER LAYNEZ POTISEK	Estado del certificado	OK	Vigente
	CURP	LAPJ590602HCLYTV03			
Firma	Serie del certificado del firmante	636a6673636a6e000000000000000000000002c6	Revocación	OK	No revocado
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	06/08/2025T00:47:23Z / 05/08/2025T18:47:23-06:00	Estatus firma	OK	Valida
	Algoritmo	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma				
	4d 7f 95 36 9d c7 19 58 27 ee 2c e7 0e 75 2c e4 30 18 40 94 de f7 e4 cf 7e d8 97 bd 50 21 b1 b9 75 e3 8b 46 62 d1 c3 15 bf 9f 3f 26 8a 8e b8 bf d6 f9 46 a8 8d 57 aa c4 20 6d 1a 18 8c 7d 20 05 f9 e5 4a 57 21 a0 0e e0 a4 9f c9 e2 9f 88 f9 bb 7a 0c a9 23 6c b6 4b 1b 0c a4 25 d3 3d 3d 05 f7 06 79 e3 e8 82 e0 3b c4 77 3e 20 f9 4d 08 0a fe d2 fe 06 c2 85 66 33 b9 86 16 61 6d c7 7f 1f d2 f3 f6 43 c5 48 4b 26 0a 06 86 9d f2 87 41 3d 94 8e 6d 2a 04 df 1a fc 75 a7 d7 7f ea 2b e2 cf f1 00 19 b8 9f f1 2d d9 a0 29 cf 0d a9 57 16 a4 17 e0 e6 05 01 7d 8b ec 26 64 3c 1e 4c c6 b4 e4 ed be 29 af 06 fe d4 16 84 cb d8 6b 87 bd 83 83 6e 45 63 c0 63 ec 29 91 20 e4 bd 1e fb 9f b8 b9 e8 87 15 53 96 12 87 90 8e 02 98 8c d9 95 5f c2 50 e4 87 ba 0f 0b 24 93 fa 47 80 a4 21 ef 0d 7a 6f				
Validación OCSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	06/08/2025T00:47:23Z / 05/08/2025T18:47:23-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP	636a6673636a6e000000000000000000000002c6			
Estampa TSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	06/08/2025T00:47:23Z / 05/08/2025T18:47:23-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia	294924			
	Datos estampillados	C0F109FBF485163176393D085C4C6D41BAFF085894CB8FC0BA888ED40D625D03F6334			

Firmante	Nombre	MELVA IDALIA PRIEGO JIMENEZ	Estado del certificado	OK	Vigente
	CURP	PIJM840207MTCRML04			
Firma	Serie del certificado del firmante	706a6620636a6632000000000000000000001dea1	Revocación	OK	No revocado
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	05/08/2025T17:57:35Z / 05/08/2025T11:57:35-06:00	Estatus firma	OK	Valida
	Algoritmo	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma				
	c8 e3 5c 29 95 1d e5 cd 0b 9e cf 1d 2e 8f 54 b0 ba d8 17 af b3 0e 71 e2 8c d9 63 4a 6c ac 7a a1 fb e1 82 84 9a 31 7b ce 6e c1 49 dc 14 7d 76 ad cb 3f 1b 29 3f 9a 8f c4 fe 71 d8 a9 3d 22 2e e4 41 c4 b1 41 3d 17 19 1a ae 91 fe 88 5d e8 b5 06 5d 0a fc 3f e2 df ee 2f b0 b7 74 ec 0e 18 55 5e 88 ed 8b 99 0c e6 7d c9 7b b7 c6 04 e6 16 62 d2 95 a2 cc a3 e6 1b 69 f9 d9 2e 33 51 fe 5d 47 61 9c 82 fd 78 1b ac 7e 6c e3 49 b9 3f 99 c0 29 c0 39 06 74 9c 13 e7 70 8b 23 08 3c 32 fd 40 de 85 7a 46 06 d5 cd db 45 98 e5 44 fa 4c b8 e0 38 7d ba 47 11 e5 b5 c5 e5 74 e3 c5 c5 23 81 0b b6 26 32 b7 f8 9d 33 6a 45 8e ed c1 a2 fe 24 69 8a fa 00 53 15 1c 10 dd 95 5b e4 36 e0 6f 75 48 0d 30 3c 2d 25 8f e1 87 f9 91 1a 49 14 33 6d f9 c9 56 ee 74 27 bb 53 90 06 c2 31 77 fd 0a e9 ee 5c 59				
Validación OCSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	05/08/2025T17:57:35Z / 05/08/2025T11:57:35-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP	706a6620636a6632000000000000000000001dea1			
Estampa TSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	05/08/2025T17:57:35Z / 05/08/2025T11:57:35-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia	291915			
	Datos estampillados	0C9091EA555D6CF5957506E77A3C914CF5149E3097D711CB9C5BD9D79C843455BAF8			

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARBON
 706a6620636a6632000000000000000000001dea1
 01-10-26-15:12:51

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: 992112.pdf

Secuencia: 7929037

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	HUGO ALTAMIRANO GOMEZ	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	AAGH720106HDFLMG02			
Firma	Serie del certificado del firmante:	636a6673636a6e000000000000000000000000000181	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-06T02:58:55Z / 2025-08-05T20:58:55-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	33 92 6c c8 93 d0 e2 03 6c 9a 8b c8 b3 fc 8b 1e 32 f4 24 5a 36 44 d8 95 a7 e6 87 48 03 08 4a 13 b2 f4 02 e7 77 7e 5a 9d 26 fa 14 dd bc 91 2a 01 fd 9b 41 6b af 3b ea 05 e6 b6 d5 f0 01 9e 06 bd 65 ef 46 1a 90 bc a3 7c e7 a8 45 26 79 12 5c 0d 4e 60 8e 6e da 2f 47 08 7a 2a 17 48 b2 1c 06 02 a2 8e e9 84 5f 7e 96 12 97 9f 84 32 a4 6c 1e 9a 66 76 1f 01 ac 32 19 5e 3f 18 51 06 7e 38 2e dc d2 b4 84 ed 98 17 73 28 9b 0a 9d b5 8b 2b 1f 09 d4 ee 2f 6c 37 96 f2 a2 68 37 0e 1e 63 2d 1f 4a da bc ba ba 5b 73 78 bf 88 ed 96 c9 5c 6d 7f df 4a cc 1d 6a 65 88 12 96 5f 69 f6 22 24 b7 c6 74 94 35 76 d4 52 c1 ea 34 e9 39 da bb 6f e1 c2 db 81 f5 37 ab 28 69 a6 f1 25 26 03 c6 f3 a7 ea 43 91 1d da 25 bf 8a 2c 99 ad f1 d9 52 86 3f 56 10 0a 13 a0 ba 36 28 87 9c d0 89 8c 1b 58 f9 a8 8e			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-06T02:58:55Z / 2025-08-05T20:58:55-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	636a6673636a6e000000000000000000000000000181			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-08-06T02:58:55Z / 2025-08-05T20:58:55-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	295321			
	Datos estampillados:	74B926BA44A05F708D966E3FFED6176EF4EF2D9B1A3D498275A905B870827A41 CD9596398FEAE1E1F40C8C1E82910A27986806F0A2B40D00551F7FA1A7A05695			

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Constancia de Notificación Electrónica por Consulta

Promovente: MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO

Asunto en la SCJN: SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 968/2024.

Fecha de Consulta: 07/08/2025 09:13:28

Datos del Acuerdo	
Fecha del Acuerdo	05/08/2025
Órgano de radicación	SEGUNDA SALA
Secretario Auxiliar	SERGIO ANTONIO LARA CRUZ
Síntesis del Acuerdo	<p>TÉNGASE POR RECIBIDO EL ESCRITO DE CUENTA A TRAVÉS DEL CUAL EL SOLICITANTE PIDE NUEVAMENTE ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y LAS NOTIFICACIONES POR LA MISMA VÍA, ADEMÁS, SOLICITA QUE SE HABILITE LA POSIBILIDAD DE COMPARECENCIA POR VIDEOCONFERENCIA Y FORMULA DIVERSAS MANIFESTACIONES.</p> <p>EN ATENCIÓN A SU CONTENIDO, RESPECTO AL ACCESO Y NOTIFICACIONES QUE REQUIERE DÍGASELE QUE SE ESTÉ A LO ACORDADO EN PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTICUATRO EN EL QUE SE ACORDARON FAVORABLEMENTE DICHAS PETICIONES. POR OTRO LADO, EN RELACIÓN CON LA HABILITACIÓN DE VIDEOCONFERENCIA SE LE INFORMA QUE EL PRESENTE ASUNTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO Y SIN TRÁMITES PENDIENTES POR DESAHOGAR POR LO QUE NO HA LUGAR A ACORDAR DE CONFORMIDAD SU PETICIÓN, ASIMISMO, SE TOMA CONOCIMIENTO DE LOS ARGUMENTOS QUE REALIZA SIN QUE AL EFECTO SE REQUIERA MAYOR PRONUNCIAMIENTO EN VIRTUD DE LO MENCIONADO CON ANTELACIÓN.</p>

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: Constancia.pdf

Secuencia: 7933751

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a6632000000000000000000000018064	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-07T15:13:35Z / 2025-08-07T09:13:35-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	0d 94 1f 37 00 f5 8c 71 e8 29 79 4f 22 d3 8a 6d fa 92 31 3b 04 22 7b d9 b1 53 30 e9 11 cb ef 76 45 06 6f 1e 41 b6 1f c6 6c 55 bd 68 8c c3 60 49 87 3f c3 e3 97 fe 65 aa 2d da 9b 74 bb 83 4e ac c9 e5 9e 24 a2 73 74 24 84 04 98 eb 51 9a 6e de 34 fa 6d 3f 2d 28 96 ce 9d 2d 13 fe f9 a7 66 fa a4 9a c2 c1 59 57 31 14 56 10 5b c7 e0 d8 1f ee 89 0c 5c 61 46 c1 a0 6f d4 59 43 11 cf 6e 75 f6 04 42 87 13 12 24 d6 66 93 33 7d 3a ae bf 57 69 93 32 42 3f fa af b1 c4 d8 80 74 9d 58 ab 0b bb cb e2 f0 1f 87 81 0f 82 09 d1 50 c8 ad d0 72 a2 99 d6 39 d0 59 3e d9 f6 be 82 5a 12 ac a1 79 3a bc 1e bd 43 ad 9c f6 3a 55 6b 67 96 83 f5 8f d4 42 68 ff 19 4b 49 b2 fd 46 92 da 82 a2 97 a0 a7 ff 09 8a ef 0a ed 05 89 ef 27 95 0c ac 24 55 2c 3f f4 3d c3 cb 35 74 13 0f 10 ca a0 33 49 d9 32			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-07T15:13:36Z / 2025-08-07T09:13:36-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a6632000000000000000000000018064			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-08-07T15:13:35Z / 2025-08-07T09:13:35-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	302106			
	Datos estampillados:	6971CE9A6DBF081D7EF36C2C207D3A378A45B715E494969D9883807ACE8BCEEA D48E14A2CA0195CB7E975E9F100B017A4B9C6164EC067A55B2A4F80930D419C7			

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706a6620636a6632000000000000000000000018064
01-10-26 15:12:54

6971ce9a6dbf081d7ef36c2c207d3a378a45b715e494969d9883807ace8bceea48e14a2ca0195cb7e975e9f100b017a4b9c6164ec067a55b2a4f80930d419c7

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion25300_1.docx
Secuencia: 7929097

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66320000000000000000018064	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-06T04:17:16Z / 2025-08-05T22:17:16-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	85 fa 02 12 ed d2 69 5d 06 04 3c 08 b2 19 01 2c 3a ca 76 36 ad bb 41 24 ad 74 2c fe 35 ae 77 bc 71 65 f8 09 0a 46 1c f6 2d 68 eb 4c cc df f3 a7 d2 36 d8 4c 1c b8 5b 42 f6 2c 4f bb ff 22 d1 85 3e 13 f5 22 35 a8 19 42 7c c9 0f 0a 99 87 d8 e2 09 3b 09 7b 66 ab d2 ec 0e 57 27 40 47 b3 ee 6f 66 04 71 f9 ce 40 ed 4a c9 97 e9 ac 7f 93 60 ab a0 c1 77 b3 63 2e 18 5a 6e ea 3f fe 52 14 b9 b6 42 72 b9 5c 7c ef 3c 3e 60 29 76 02 ed 7f 32 0d 67 d6 d2 90 cf 28 9b 29 de 72 fa 7f 49 de d3 63 cb 21 fd e0 4a 2c 36 44 2b 3d b1 ab f2 61 83 1e f2 f1 fd 21 1b 0b 15 78 d7 1e eb 4d 6c 3a a6 d4 5e 48 82 b3 ea e5 05 a1 8e 55 7c 9f e6 e8 b8 85 ae 43 d9 0b cd f1 5c 80 05 9e 77 99 b3 e3 3d 26 34 9a 36 a1 8b 74 f9 9c da 2a 6d 0d 3f f7 96 f6 df ca af 1d 8c b7 5b 06 56 b2 00 4c 78 ea 15 71			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-06T04:17:17Z / 2025-08-05T22:17:17-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66320000000000000000018064			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-08-06T04:17:16Z / 2025-08-05T22:17:16-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	295382			
	Datos estampillados:	B9EC51D70FED387BD5E4A7C1E7D56E1B198053FCECC8188BB08834FC062910AC 7A55892C19CEF64117E3BF9B7147A2F95DAF001C7BAFF7291C19B499E890553E			

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706a6620636a66320000000000000000018064
01-10-26 15:11:25.4

b9ec51d70fed387bd5e4a7c1e7d56e1b198053fcecc8188bb08834fc062910ac7a55892c19cef64117e3bf9b7147a2f95daf001c7baff7291c19b499e890553e

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Envío

Suprema Corte
de Justicia de la Nación

Expediente en la SCJN: SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN
968/2024

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Fecha de envío: 05/08/2025 22:16

Síntesis de la promoción: SOLICITUD DE ACCESO AL SUBMÓDULO DE SEGUIMIENTO
GLOBAL

Situación procesal del promovente: PARTE

Tipo de persona: POR PROPIO DERECHO

CURP: GOAM780123HVZNR00

Nombre oficial de la persona moral o física: MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO

Documentación Remitida

Promoción o Tipo de documentos anexos	Tipo de documento(s) reproducido(s) y remitido(s)	Manifiesto bajo protesta
SOLICITUD DE ACCESO AL SUBMÓDULO DE SEGUIMIENTO GLOBAL	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
01-10-26 15:12:54
986c0000000000000000000000000000

cef782f73f9d8b388d35706b815cf58bf5cb0ae52e5a9e04e49ca015aaefec02a3c826ac3b7d6b20ec1eace1d315cf3953b25098884205deb463b5d4ab0c90c2b

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcuseEnvioPromo25300.pdf
Secuencia: 7929099

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a6632000000000000000000000018064	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-06T04:17:23Z / 2025-08-05T22:17:23-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	0b 34 0f 9a 94 b7 0b 76 97 68 68 d8 35 75 be 3b bc 51 89 9f cf ef 39 88 60 70 ab 5e 8c b0 13 f3 ab 94 1c f7 ad 74 e0 42 cf 40 c9 c8 46 b2 d4 9d 09 95 45 78 9c 17 71 eb e3 cc b4 6c cd 04 1a d0 47 41 fd 8d 2b cc 3e 12 c3 0e f2 f1 3f b1 d2 bf d8 67 f7 0b 18 73 69 ea a1 af 4a ee 2f 86 87 fb 3b c0 c9 a8 a7 6d e7 dc 8c 8f 9d e1 f9 cc 1d 7d 0c 94 33 10 f7 f3 03 b1 4c cc 9f 79 47 b9 18 5d c9 fd 46 32 60 80 6e 97 fe 4e f7 d1 45 ce 62 69 a4 42 ea e4 34 c1 95 71 90 07 4f 0e 89 a5 ed c4 c8 fb 6f 6c 83 f7 aa 80 60 53 ad be ca f6 cd 94 f8 cd c3 d8 52 db da 20 70 36 11 aa 88 b4 86 cf 29 eb 17 34 5d aa 18 a3 e7 02 62 0d 11 d5 4b 9b ec f6 5d 42 3e 73 64 e1 24 8d 29 32 8e de f6 da 88 71 57 37 88 db 67 34 3e 2b db 1d 11 bf ff ff 96 39 cb 19 89 4f da 08 c1 d4 35 f4 ec b1 ef a2			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-06T04:17:23Z / 2025-08-05T22:17:23-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a6632000000000000000000000018064			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-08-06T04:17:23Z / 2025-08-05T22:17:23-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	295384			
	Datos estampillados:	CEF782F73F9D8B388D35706B815CF58FB5CB0AE52E5A9E04E49CA015AAEFEC0 2A3C826AC3B7D6B20EC1ECE1D315CF3953B2509884205DEB463B5D4AB0C90C2B			

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
706a6620636a6632000000000000000000000018064
01-10-26 15:12:54

cef782f73f9d8b388d35706b815cf58fb5cb0ae52e5a9e04e49ca015aaefec02a3c826ac3b7d6b20ec1ece1d315cf3953b2509884205deb463b5d4ab0c90c2b

